

MILLIY G‘OYANI YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Maraimova Saodat Shavkatovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushkbu maqolada villatning rivojlanishida milliy g‘oya beqiyos ahamiyatga ega ekanligi, yoshlarning ongi, qalbi va ichki dunyosiga milliy g‘oyani innovatsion texnologiyalar asosida singdirish, ularni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarni yanada shakllantirish – o‘ta sharaflil vazifaga aylanmog‘i lozimligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy g‘oya, ma‘naviyat, mafkura, texnologiya, targ‘ibot, madaniyat, ma‘rifat, innovatsiya, mexanizm, modernizatsiya, immunitet.

Har qanday millatning taraqqiyoti jamiyatdagi yoshlar qatlamining milliy g‘oya va ma‘naviy qadriyatlarga munosabati, uning yoshlar ongi, qalbi va ichki dunyosiga qanday ta‘sir etayotganligiga hamda amaliy faoliyatlariga qanday tarzda tayanishlariga bevosita bog‘liq. Shunday ekan, yoshlarning milliy g‘oyani anglashi, ishonch va e‘tiqodiga aylanishi, qanday yangi qadriyatlar shakllantirilganligi bilan ham bog‘liq bo‘ladi. Chunki milliy g‘oya bir tomondan yoshlarni o‘zining ob‘ekti sifatida qarasa, ikkinchi tomondan yoshlar miliy g‘oyaning ilg‘or rivojlantiruvchilari va kelajak avlodga yetkazuvchilari hisoblanadilar. Uchinchidan, yoshlar qanchalik milliy g‘oya bilan qurollangan va uni anglab olgan bo‘lsa jamiyat shunchalik taraqqiyotga erishadi[1;617]; Bu holat milliy g‘oya va yoshlarning o‘zaro bog‘liqligini belgilaydi. Boshqacha aytadigan bo‘lsak, milliy g‘oya qanchalik mazmunli va millat kelajagi uchun xizmat qiladigan va har bir kishining uzoqqa mo‘ljallangan maqsad va manfaatlari, pirovardida esa millatning istiqbolini belgilashga xizmat qiladigan bo‘lsa,

uni yoshlar shunchalik tez qabul qiladi va unga nisbatan o‘zining ijobiy munosobati shakllanadi.

Shu bilan birgalikda, milliy g‘oyaning yoshlarga nechog‘li ta’siri, safarbar etuvchilik, ilhomlantiruvchilik, buyuk kelajak sari chorlovchilik sohasidagi ahamiyati, ta’lim va tarbiyada tutgan o‘rni va roli uning hayot haqiqatlariga, real borliqqa xalq turmushiga qanchalik mos va muvofiqligiga qarab belgilanadi.

Yoshlarning milliy qadriyatga munosabati, milliy g‘oya asosida “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan ulug‘ maqsad va manfaatlarini umumlashtiradigan, tahlil etadigan, shu g‘oyalarni boyitish va ishonch, e’tiqodga aylantirish bilan bog‘liq. Bu ishni yo‘lga qo‘ymoq uchun to‘rtta masalaga alohida e’tibor berish lozim va zarurligi ko‘rsatilgan:

Birinchi, mavjud vaziyatni, yaqin istiqbolimizning rivojlanish tamoyillarini, kerak bo‘lsa, undagi salbiy holatlarning ijtimoiy sabablarini xolis o‘rganadigan nodavlat, mustaqil tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish, ularning imkoniyatlaridan to‘la foydalanish zarur.

Ikkinchi, shiddatli sur‘atlarda o‘zgarayotgan, to‘xtovsiz yangilanayotgan zamon, hayotimizda muttasil ravishda ro‘y berib turgan voqea, hodisa va jarayonlar, O‘zbekiston davlat mustaqilligining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy-ma’naviy zaminlarini bundan-da mustahkamlash va barqarorlashtirishga bo‘lgan talab va ehtiyojlar ma’naviy, ma’rifiy-mafkuraviy ishlarni yanada jadallashtirish, umumiy maqsad yo‘lida safarbar etish;

Uchinchi, milliy g‘oyaning kuchi bir tomondan ma’rifat-targ‘ibot ishlari, uning samaradorligiga bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan yoshlarning kundalik hayotda duch kelayotgan muammolarning tushunishlari, ularning munosabatlariga fikrga fikr bilan, g‘oyaga g‘oya bilan javob bera olish, uni qanday hal etayotganliklariga bevosita bog‘liqdir. Millat ravnaqi, Vatanga kerak bo‘lsa jonini jabborga berib faoliyat ko‘rsatadigan yoshlar bo‘lmasa milliy g‘oya mafkurasida ko‘zda tutilgan maqsadlarga erishib bo‘lmaydi. Bu yoshlarda milliy g‘ururni baland bo‘lishini taqozo etadi [2;25]. Jamiyatda milliy g‘oya sohasini rivojlantirish yangi texnologiyalarni joriy etishni taqozo qiladi. Chunki, bu milliy g‘oyani yoshlar

dunyoqarashiga ta’sirini ta’minlovchi muhim vositadir. Shu bois hozirgi vaqtda milliy g‘oyani yoshlar dunyoqarashiga ta’sirini oshirishda fundamental va amaliy tadqiqotlar natijalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Milliy g‘oyani targ‘ibot qilishda innovatsiya shu soha sifatini yaxshilashga yo‘naltirilgan holda amalga oshiriladi. Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo‘lib, milliy g‘oya tizimida shakllangan yangicha yondashuvlardan iborat bo‘ladi[3;25]. Mazkur yondoshuvlar tashabbuslar va yangiliklar asosida tug‘ilib, milliy g‘oya tizimining konseptual mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli asos bo‘lib xizmat qiladi. Mafkuraning targ‘ibotiga aynan shunday yondashish ko‘proq samara beradi. Shundagina insonlarning salohiyati, mehnati, vaqti, mulki va mablag‘larini tanlangan maqsad sari yo‘naltirish mumkin. Bu esa mafkuraviy siyosatning natijasini moddiy narsalarda - yuqori sifatli mahsulotlarda, badavlat turmushimizda, bunyodkorlik ishlarida, erkin va farovon hayotda, iqtisodiy o‘shishda “o‘lchash” imkonini beradi. Bu jarayonda esa innovatsion texnologiyalarning o‘rni beqiyosdir.

Xulosa qilib aytganda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan islohotlar milliy g‘oya xalqimizning kuch-qudratiga aylanishi uchun sharoit yaratdi. Endi gap milliy g‘oyani har bir o‘zbekistonlikning niyatiga va harakatiga aylantirishda. Yaxshi fikr yaxshilikka, yomon fikr yomonlikka yo‘l ochadi. Axborot maydonini nuqul negativ kontent egallab olmasligi uchun milliy g‘oyaning targ‘ibotini innovatsion texnologiyalar orqali yangicha mazmunda to‘ldirish masalasiga alohida e’tibor qaratmog‘imiz zarur. Shundagina biz istiqbolda ma’naviy barkamol insonni, sog‘lom avlodni tarbiyalashga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bozorov O. Milliy g‘oya va targ‘ibot samaradorligi. T.: “Ma’naviyat”, 2018. - B.20.
2. Azizxo‘jayev A. Milliy istiqlol g‘oyasi va targ‘ibot texnologiyasi. “Jamiyat va boshqaruv”, 2000. 3-son, -B.20.
3. Ergashev I., Berdaliev N., Davletova M., Mahammadjanov G‘. “Milliy g‘oya targ‘iboti texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma” Toshkent – 2008. – B.19.